

O‘ZBEKISTON JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO‘SHILISH JARAYONIDA TARIF SIYOSATINING AHAMIYATI

Jo‘rayeva Malika Zulfiqor qizi¹, Ikromova Sevinch Baxodir qizi²

¹O‘zMU Makroiqtisodiyot kafedrasida stajyor-o‘qituvchisi
mjurayeva00@gmail.com

²Iqtisodiyot fakulteti Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar yo‘nalishi talabasi
sevinch_ikromova04@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073723>

ANNOTATSIYA

Ushbu tezida globallashtirish sharoitida savdo diplomatiyasining ahamiyati hamda O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo‘shilish jarayonida tarif siyosatini xalqaro standartlarga moslashtirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda boj stavkalari mamlakatning tashqi savdoga ochiqlik darajasi va xalqaro majburiyatlarni bajarishga tayyorligini ifodalovchi muhim indikator sifatida ko‘rib chiqiladi. Tahlilda Jahon savdo tashkiloti talablari va O‘zbekistonning milliy manfaatlari, tashqi savdo siyosatidagi islohotlar, tarif va notarif cheklovlarni moslashtirish jarayoni, shuningdek, muzokaralarda qo‘llanilayotgan diplomatik yondashuvlar ko‘rib chiqiladi.

KALIT SO‘ZLAR

Tarif siyosati, boj stavkalari, ochiq iqtisodiyot, shaffoflik.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В ПРОЦЕССЕ ВСТУПЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ

Джураева Малика Зульфיקор кизи¹, Икромова Севинч Баходир кизи²

¹Национальный университет Узбекистана,
кафедра Макроэкономики стажер-преподаватель

²Национальный университет Узбекистана,
факультет Экономики, студентка

АННОТАЦИЯ

В данном тезисе анализируется значение торговой дипломатии в условиях глобализации, а также вопросы приведения тарифной политики Узбекистана в соответствие с международными стандартами в процессе присоединения к Всемирной торговой организации. В исследовании таможенные ставки рассматриваются как важный индикатор степени открытости страны внешней торговле и готовности к выполнению международных обязательств. В рамках анализа рассматриваются требования Всемирной торговой организации и национальные интересы Узбекистана, реформы во внешнеторговой политике, процесс адаптации тарифных и нетарифных ограничений, а также дипломатические подходы, применяемые в переговорном процессе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

тарифная политика, таможенные ставки, открытая экономика, прозрачность.

THE IMPORTANCE OF TARIFF POLICY IN UZBEKISTAN'S ACCESSION PROCESS TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION

Djurayeva Malika Zulfiqor qizi¹, Ikromova Sevinch Bakhodir qizi²

¹National University of Uzbekistan,

Department of Macroeconomics Lecturer Assistant

²National University of Uzbekistan, Faculty of Economics,

Department of World Economy and International Economic Relations, student

ABSTRACT

This thesis analyzes the importance of trade diplomacy in the context of globalization, as well as the issues of aligning Uzbekistan's tariff policy with international standards in the process of accession to the World Trade Organization. The study considers customs tariff rates as an important indicator reflecting the country's degree of openness to foreign trade and its readiness to fulfill international obligations. The analysis examines the requirements of the World Trade Organization and Uzbekistan's national interests, reforms in foreign trade policy, the process of harmonizing tariff and non-tariff restrictions, and the diplomatic approaches applied in negotiations.

KEYWORDS

tariff policy, customs
tariff rates, open
economy, transparency.

Kirish. Global iqtisodiy tizimning rivojlanishi va xalqaro savdo aloqalarining chuqurlashuvi natijasida mamlakatlar o'z iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish va raqobatbardoshlikni oshirish uchun savdo diplomatiyasini faollashtirishga majbur bo'lmoqda. Shu nuqtai nazardan, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni¹ nafaqat mamlakatning xalqaro savdo maydonidagi o'rnini mustahkamlash, balki ichki iqtisodiy islohotlarni ham chuqurlashtirish imkoniyatini beradi. O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida eng muhim yo'nalishlardan biri tarif siyosatini xalqaro standartlarga moslashtirishdir. Boj stavkalari mamlakatning tashqi savdoga ochiqlik darajasi va xalqaro majburiyatlarni bajarishga tayyorligini ko'rsatadi. Shu sababli savdo diplomatiyasi mamlakat uchun strategik vosita sifatida, muzokarlarni olib borish, tariflarni soddalashtirish va shaffof tizimni yaratish kabi vazifalarni bajaradi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni va savdo diplomatiyasi sohasidagi tadqiqotlar ko'plab ilmiy manbalarda yoritilgan. Masalan, O'tkirov Behzod Muhammadi o'g'li va Kilichov Nazar Bafoyevichning "O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi sharoitida bojxona diplomatiyasining o'rne" maqolasi Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayonida bojxona va savdo diplomatiyasining rolini chuqur tahlil qiladi.

Mualliflar boj stavkalarini xalqaro standartlarga moslashtirish, savdoni soddalashtirish va eksport salohiyatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratadi.²

Shuningdek, Odayev Nuriddin Ramozon o'g'lining "O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishi hamda huquqiy jarayonlarini qiyosli tahlili" maqolasi Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini huquqiy nuqtai nazardan yoritadi. Tadqiqot mamlakatda bojxona va tarif siyosatini qayta ko'rib chiqish, tizimli integratsiya va xalqaro qoidalar muvofiqligini ta'minlash masalalarini o'z ichiga oladi.³

Farhod Tirkashev, Inomjon Xo'jaqulov va Sherzod Raxmatullayevning "O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo siyosati" maqolasi esa umumiy tashqi savdo siyosati kontekstida tariflar, bojxona siyosati, eksport-import va investitsiyalar bo'yicha strategiyalarni tahlil qiladi. Bu tadqiqot Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish va savdo diplomatiyasi masalalariga bevosita bog'liq.⁴

Shu bilan bir qatorda, Abdurazzakov Diyorbek va Egamberdiyev Xumoyunning "Iqtisodiy diplomatiya: O'zbekistonning xalqaro maydondagi strategiyasi" maqolasi iqtisodiy diplomatiyaning savdo, tashqi iqtisodiy aloqalar, transport-logistika va investitsiyalar yo'nalishlaridagi rolini yoritadi.⁵

² <https://newarticle.uz/index.php/dihmy/article/view/169>

³ <https://erus.uz/index.php/er/article/view/2000>

⁴ <https://green-eco.uz/index.php/GED/article/view/6064>

⁵ <https://journals.org/index.php/tad/article/view/7907>

¹ <https://parliament.gov.uz/articles/2079>

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo‘shilish jarayonida savdo diplomatiyasining rolini, tarif siyosatini optimallashtirish va xalqaro integratsiyaga moslashish masalalarini chuqur yoritadi. Shu orqali mamlakatning tashqi savdo siyosatini rivojlantirish va raqobatbardoshlikni oshirish bo‘yicha ilmiy asosli tavsiyalar ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

Tahlil va natijalar. O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga kirish jarayonida tarif siyosatini xalqaro standartlarga moslashtirish eng asosiy muzokaraviy yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda. Chunki boj stavkalari nafaqat mamlakatning tashqi savdoga ochiqlik darajasini, balki Jahon savdo tashkiloti oldidagi majburiyatlarni bajarishga tayyorlikni ham ko‘rsatadi. Quyida keltirilgan rasmda 2018–2024-yillarga oid quyidagi statistik ma‘lumotlar O‘zbekiston va boshqa davlatlar o‘rtasidagi tariflar farqini tahlil qilish hamda mamlakat savdo diplomatiyasining hozirgi bosqichini chuqurroq ochib berish imkonini beradi.

Chizmada 2018–2020 va 2023–2024-yillarda O‘zbekiston bo‘yicha ma‘lumot ko‘rsatilmagani amalda barcha bojlar yo‘qligini anglatmaydi, balki mamlakat Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lmagani uchun to‘liq tasniflangan tarif ma‘lumotlari rasmiy tarzda taqdim etilmaganini bildiradi. O‘zbekistonning tarif ko‘rsatkichlari Jahon savdo tashkiloti metodologiyasi bo‘yicha hali-hanuz to‘liq shakllantirilgan emas, ularning sababi esa tariflar bo‘yicha ma‘lumotlar yetarli darajada taqdim etilmaganligi, O‘zbekistonning boj siyosatini shaffoflashtirish ustida ishlashi zarurligi va Jahon savdo tashkiloti standartlariga moslashtirish jarayoni hali ham davom etayotganligidir. Bu holatning o‘zi esa O‘zbekiston savdo diplomatiyasining zaif jihati bo‘lib, Jahon savdo tashkilotiga integratsiyalashuvda to‘liq tarif jadvalini (Schedule of Concessions)⁶ taqdim etish eng muhim talabdir.

Grafikda keltirilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, 2021–2022-yillarda O‘zbekistonda oddiy o‘rtacha qo‘llaniladigan boj stavkalari 7,6 va 7,3 foizni tashkil etadi, bu esa foiz stavkalari tushayotganini bildiradi. Shu o‘rinda qayd etish joizki, O‘zbekiston, Qozog‘iston va Rossiyaning bu sohaga oid ko‘rsatkichlari bir-biriga yaqin. Keyingi yillarda bu ko‘rsatkichlar yana tushishi kutilyapti.

Qozog‘iston 2015-yilda Jahon savdo tashkilotiga qo‘shilganidan so‘ng, tarif stavkalarini izchil moslashtirib bormoqda. 2018–2024-yillarda stavkalar 6,4 foizdan 5,6 foizgacha pasaygan, oxirgi yillarda o‘zgarishlar barqarorlashgan. Bu Qozog‘istonning Jahon savdo tashkiloti talablariga javob beruvchi, mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaga moslashgan ochiq savdo siyosatini ko‘rsatadi.

Qozog‘iston bilan solishtirganda, O‘zbekistonning ko‘rsatkichlari hali to‘liq tizimlashtirilmagan tarif tuzilmasi va Jahon savdo tashkilotiga kirish uchun olib borilayotgan muzokaralarning murakkabligini anglatadi.

1-rasm. Oddiy o‘rtacha qo‘llaniladigan boj stavkasi – barcha mahsulotlar bo‘yicha (foizda)⁷

Rossiyaning o‘rtacha tarif stavkalari 6,8–6,6% oralig‘ida qisqa fluktuatsiya qilgan holda deyarli o‘zgarmagan. Bu Jahon savdo tashkiloti a‘zoliq doirasida qat‘iy majburiyatlar mavjudligini va hatto geosiyosiy bosimlar ostida ham tarif siyosatini o‘zgartirish qiyinligini ko‘rsatadi. Rossiya misolida ko‘rish mumkinki, Jahon savdo tashkilotiga a‘zolik davlatni iqtisodiy bosimlardan to‘liq himoya qilmaydi, shu bilan birga savdo siyosatini barqaror ushlab turishga majbur qiladi.

AQSh bo‘yicha stavkalar 3,3–3,5% oralig‘ida bo‘lib, bu rivojlangan mamlakatlarga xos o‘rtacha ko‘rsatkich hisoblanadi va ochiq bozor iqtisodiyoti, yuqori raqobatbardoshlik, murakkab tashqi iqtisodiy tartibotlar bilan izohlanadi. Mazkur holat eksport va import hajmlarining yuqori darajada shakllanishi, tashqi savdoning institutsional jihatdan tartibga solinganligi, logistika va moliyaviy infratuzilmaning rivojlanganligi, shuningdek, xalqaro savdoda tarif va notarif mexanizmlarning muvozanatli qo‘llanilishi natijasidir.

Singapur bo‘yicha 0% stavka qayd etilgan, bu esa amalda mamlakatning bojxona yig‘imlari deyarli mavjud emasligi, xalqaro savdo markazi sifatidagi modelni qo‘llashi va logistik xab strategiyasi bilan bog‘liq. Singapurda foiz stavkalarining past bo‘lishiga asosiy sabab — mamlakat iqtisodiyotining to‘liq ochiqligi, ichki bozor hajmining kichikligi va iqtisodiy o‘shishning asosan eksport hamda import operatsiyalariga tayanishidir. Shu bois, davlat tashqi savdoni cheklamaslik, tovar va kapital harakatini erkinlashtirish hamda tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish siyosatini yuritadi, bu esa bojxona va savdo stavkalarining minimal darajada shakllanishiga olib keladi.

Xulosa va takliflar. O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo‘shilish jarayoni mamlakatning global iqtisodiy maydondagi o‘rnini mustahkamlash,

⁶ https://www.wto.org/english/tratop_e/schedules_e/goods_schedules_e.htm

⁷ <https://stats.wto.org/>

tashqi savdo siyosatini modernizatsiya qilish va raqobatbardoshlikni oshirish imkoniyatlarini yaratadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonning savdo diplomatiyasi Jahon savdo tashkilotiga integratsiyalashuv jarayonida muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Boj stavkalarini xalqaro standartlarga moslashtirish, tarif siyosatini shaffof va barqaror qilish hamda eksport va investitsiya salohiyatini oshirishga qaratilgan strategik chora-tadbirlar bu jarayonda ustuvor ahamiyatga ega.

Adabiyotlar tahlili va statistik ma'lumotlar O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayonida quyidagi xulosalarni chiqarishga imkon beradi:

1. O'zbekistonning boj stavkalari hali to'liq tizimlashtirilmagan va xalqaro standartlarga moslashtirish jarayoni davom etmoqda, bu esa savdo diplomatiyasining roli va salohiyatini yanada oshirishni talab qiladi.

2. Savdo diplomatiyasi orqali O'zbekiston o'z tarif siyosatini barqarorlashtirish, shaffof tizim yaratish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish imkoniyatiga ega.

3. Past tarif siyosati va eksportni qo'llab-quvvatlash orqali mamlakat global raqobatbardoshlikni oshirib, tranzit va logistika salohiyatini rivojlantirishi mumkin.

Shu asosda quyidagi takliflar berilishi mumkin:

- O'zbekistonning boj stavkalarini xalqaro standartlar va Jahon savdo tashkiloti talablariga to'liq moslashtirish, tarif jadvalini tizimli shakllantirish va shaffoflashtirish.

- “Yagona darcha” tizimini kengaytirish, barcha ruxsatnomalar, sertifikatlar va bojxona rasmiylashtuvini elektron shaklga o'tkazish orqali tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish.

- ISO va boshqa xalqaro sifat sertifikatlarini olishni rag'batlantirish, shuningdek, ichki ishlab chiqaruvchilarni JST talablariga moslashtirish bo'yicha treninglar tashkil etish.

- Tranzit va logistika sohasida strategik loyihalarni rivojlantirish, shuningdek, eksportni diversifikatsiya qilish orqali tashqi savdo balansini barqarorlashtirish.

- Milliy mutaxassislar va diplomatlarga Jahon savdo tashkilotiga integratsiya bo'yicha doimiy treninglar va amaliy seminarlar tashkil etish.

Ushbu chora-tadbirlar amalga oshirilganda, O'zbekiston nafaqat Jahon savdo tashkilotiga muvaffaqiyatli integratsiyalashadi, balki xalqaro

savdo maydonida raqobatbardosh va barqaror iqtisodiy tizimga ega bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Mirqosimov S., Yusupov A. Diplomatiya va biznes etiketi. O'quv qo'llanma. T.: “IQTISODIYOT”, 2019. – 242 b.**
2. **O'zbekiston biznesining Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi afzalliklari. // Innovations in Science and Technologies. – T.: InnoIST, 2025. – T.2, №6. – 440–448-bb.**
3. **Odinayev N.** O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga qo'shilishi hamda huquqiy jarayonlarini qiyosli tahlili. // Educational Research in Universal Sciences. T.: ERUS, 2023. – T.2, №2(SPECIAL). -263–272-bb.
4. **Tirkashev F., Xo'jaqulov I., Raxmatullayev Sh.** O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo siyosati. // Green Economy and Development. – T.: “Green-Eco”, 2025. – T.3, №5.
5. **Abdurazzakov D., Egamberdiyev X.** Iqtisodiy diplomatiya: O'zbekistonning xalqaro maydondagi strategiyasi. // Tadqiqotlar jurnali. –T.: Journals Publishing, 2025. – T.75, №3. – 127–130-bb.
6. **Toshpulatova M.** Jahon savdo tashkiloti doirasida O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish istiqbollari: ko'p tomonlama savdo kelishuvlari tahlili. // Green Economy and Development. – T.: “Green-Eco”, 2025. – T.3, №4.

Internet resurslar:

1. Jahon Savdo Tashkiloti rasmiy sayti: <https://www.wto.org/>
2. WTO statistik ma'lumotlar bazasi: <https://stats.wto.org/>
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi portali: <https://parliament.gov.uz/>
4. NewArticle ilmiy platformasi: <https://newarticle.uz/>
5. Educational Research in Universal Sciences: <https://erus.uz/>
6. Green Economy and Development: <https://green-eco.uz/index.php/GED>
7. Tadqiqotlar jurnali platformasi: <https://journalss.org/>